

“TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI MATERIALLARI

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG'ONA - 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

XARBIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSİYALASHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH SHUNINGDEK XARBIY TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

R.S. Batirov, Farg'ona davlat universiteti Xarbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Rivojlangan xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari hamda zamonaviy qurolli nizolar xususiyatlari inobatga olingan holda qo'shinlarni boshqarish tizimini takomillashtirish, ularni bosqichma-bosqich zamonaviy qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilanib, bu yo'nalishlarga ham ilmiy yondashuv va ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal joriy etish.*

***Kalit so'z va iboralar:** Tizimini modernizatsiyalash, zamonaviy qurol-yarog' va texnika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal joriy etish.*

***Аннотация:** С учетом передового опыта развитых зарубежных стран и особенностей современных вооруженных конфликтов намечены необходимые меры по совершенствованию системы управления войсками, поэтапно обеспечению их современным вооружением и техникой, а также ускоренному внедрению научных подходов и передовых информационно-коммуникационных технологий в эти направления.*

***Ключевые слова и фразы:** Модернизации системы вооружения и техники, ускоренного внедрения информационных и коммуникационных технологий.*

***Abstract:** Taking into account the advanced experience of developed foreign countries and the features of modern armed conflicts, the necessary measures to improve the system of troop management, to provide them with modern weapons and equipment in stages are established, and a scientific approach to these areas and the rapid introduction of advanced information and communication technologies.*

***Key words and phrases:** Modernization of the system, rapid introduction of modern weapons and equipment, information and communication technologies.*

Qurolli Kuchlarimizning ta'lim tizimini modernizatsiyalashda xorijiy tajribadan foydalanish xamda xarbiy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni va ahamiyati juda kattadir. Harbiy kadrlar, birinchi navbatda, chuqur bilimga ega bo'lgan va zamonaviy fikrlaydigan, jismonan sog'lom va ma'anana yetuk xarbiylarni tayyorlash Qurolli Kuchlar faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

Prezidentimiz 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Qurolli Kuchlarimiz qudratini, qo'shinlarning professional va jismoniy, ma'naviy-intellektual salohiyatini yuksaltirish, harbiy xizmatchilar, ularning oilalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga alohida e'tibor qaratamiz" deb ta'kidlab o'tdilar.

Darhaqiqat, Qurolli Kuchlarimizning jangovar salohiyatini yuksaltirish, uning moddiy-texnik bazasi va infratuzilmalarini mustahkamlash, zamonaviy qurol-yarog' va aslahalar bilan ta'minlash, harbiy xizmatchilarning va chaqiriluvchi yoshlarimizning jismoniy, ma'naviy-intellektual, ruhiy tayyorgarligini oshirish, ularning dunyo qarashlarini xamda ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish eng ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

Davlatimizning harbiy-siyosiy masalalar bo'yicha qat'iy pozitsiyasini ifoda etadigan Mudofaa doktrinasi asosida amalga oshirilayotgan tub islohotlar va olib borilayotgan samarali ishlar natijasida milliy armiyamiz tezkor va ixcham, har qanday tahdidlarga va qarashlarga munosib zarba berishga tayyor va qodir bo'lgan samarali jangovar tizimga aylanib bormoqda.

Rivojlangan xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari hamda zamonaviy qurolli nizolar xususiyatlari inobatga olingan holda qo'shinlarni boshqarish tizimini takomillashtirish, ularni bosqichma-bosqich zamonaviy qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlash bo'yicha manzilli chora-tadbirlar belgilanib, bu yo'nalishlarga ham ilmiy yondashuv va ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal joriy etish ishlari jadal olib borilmoqda.

Shuningdek, so'nggi yillarda respublikamiz va xorijiy yetakchi ilmiy markazlar bilan uzviy hamkorlikni rivojlantirgan holda oliy harbiy ta'lim muassasalari ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish, harbiy ta'lim sifatini takomillashtirish, ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash ko'lamini kengaytirish, professor-o'qituvchilarni uslubiy mahoratini oshirish xamda ta'lim tizimini modernizatsiyalashda xorijiy tajribadan foydalanish eng muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Shuni ta'kidlash joizki, bu yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar, albatta, o'z samarasini bermoqda. Ya'ni ta'lim tizimini modernizatsiyalash va bunda xorijiy tajribadan foydalanish, harbiy sohada ilmiy tadqiqotlarning olib borilishi, harbiy xizmatchilarning xorijiy tillar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirishi keng dunyoqarashga ega va yuqori malakali harbiy mutaxassislarning kamol topishiga, ularning xalqaro tanlov va harbiy o'yinlarda munosib o'rinlarni egallab, Qurolli Kuchlarimizning dunyodagi nufuzi oshishiga keng imkon yaratdi.

Oliy harbiy ta'lim muassasalariga tanlov tadbirlari Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 27 dekabrda qarori bilan amalga kiritilgan "O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qishga nomzodlarni saralab olish va qabul qilish, kursantlarni o'qishdan chetlashtirish va qayta tiklash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra, tanlov bosqichlari soddalashtirilgan bo'lib, byurokratiya va inson omilining aralashuviga chek qo'yilgan va ochiqlik siyosatiga asoslangan.

Shuningdek bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Iqtisodiyot, bank va xizmat sektori shuningdek xarbiy ta'lim jarayonini ham tez sur'atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi"

Shu nuqtai nazardan, Qurolli Kuchlarimizni modernizatsiya qilish, xususan, harbiy ta'lim sohasiga zamonaviy bilim, ilg'or xorijiy tajribalar, innovatsion g'oyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha boshlangan ishlar sifat bosqichiga ko'tarilmoqda.

Har qanday jamiyat kelajagi yosh avlodning qanday ta'lim olishiga va qay tarzda tarbiyalanishiga bog'liq. Shunday ta'lim-tarbiya olgan avlodgina mamlakat oldida turgan umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan vatanni ximoya qilishdek yuksak vazifani bajarishga xaqlidir. Xulosa qilib aytganda Qurolli Kuchlarni isloh qilish va professional harbiy kadrlarni tayyorlash hamda bo'lajak harbiylik kasbini tanlovchi o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofitserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish zaruriyati mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat hamda jahonda yuzaga kelayotgan geostrategik holatdan kelib chiqishni taqazo etmoqda.

Respublikamiz mudofaa tizimida bo'lajak harbiy xizmatni tanlovchilarni tayyorlash sohasini isloh qilishning asosiy zaruriyati ta'lim tizimida harbiy vatanparvarlikka xizmat etuvchi interaktiv tizimni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bunga erishishda raqamli texnologiyalar orqali keng foydalanish zarurdir.

Yuksak intellektual salohiyatga, zamonaviy fikrlash hamda dunyoqarashga ega, davlatimiz manfaatlari va suverenitetini fidokorona himoya qilishga tayyor bo'lgan har tomonlama kamol

topgan, jismonan sog'lom va ma'naviy yetuk yosh avlodni tarbiyalash tizimini yaratishga qaratilgan davlat siyosatini faol va izchil amalga oshirishni ta'minlash maqsadida:

- O'zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasi tarkibida prinsipial yangi – "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseylari tashkil etilishi ham bu boradagi muhim islohotdir. Bu borada bir qator muammolar ham bo'lib, sohada quydagi islohotlarni amalga oshirish muhimdir:

- O'zbekistonda shakllanayotgan fuqarolik jamiyatida demokratik tamoyillarning mavjudligi, uning mustahkamlanib borishi o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish, ularning mafkuraviy ma'naviy va siyosiy-huquqiy madaniyatni shakllantirish milliy xavfsizligimizni ta'minlashning muhim omilidir;

- mustaqillik mafkurasi o'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitib, ijtimoiy faolligini oshiradi;

- o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarni chuqur o'rganish siyosiy, huquqiy, ma'naviy va yestetetik madaniyatni kamol toptirib, xamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalana bilish, kasbiy sifat va hususiyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi;

- davlat va jamoat tashkilotlari faolligini takomillashtirish yoshlar va aholining professional armiyaga bo'lgan munosabatini yanada mustahkamlaydi, ularning ko'ngilli xizmatga borish istagini oshiradi.

- Qurolli Kuchlar tizimida harbiy ta'lim-tarbiyani rivojlantirish pedagog kadrlarning malakisini oshirish kasbiy tarbiyaning yangi usul va vositalarini yaratishni talab qiladi;

- maktab, litsey, texnikum va harbiy qismlar kutubxonalarini elektron o'quv-uslubiy va ma'naviy-ma'rifiy adabiyotlar bilan boyitish, harbiy xizmatchilarning siyosiy madaniyati hamda tafakkurini shakllantirib, keng qamrovli fikrlashga o'rgatadi.

- ta'lim musassalarida bo'lajak harbiy xizmatchi va ofiserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bugungi ta'lim tizimida halqarolashuv va globallasuv tendensiyalarni harbiy ta'lim sifatini zamonaviy yondashuvlar asosida xamda raqamli texnologiyalar qo'llash orqali takomillashtirishni taqazo etadi.

- o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish va boshqarish strategiyalarini belgilash ta'limni modernizatsiyalash sharoitida ularning kasbiy kompetentligi mazmuni va sifatiga qo'yiladigan malaka talablari asosida kompetensiyalar modelini ishlab chiqish samarali yondashuvlardan ekanligini ko'rsatadi;

- ta'lim muassasi bitiruvchisining kvalifikasion xarakteristikasi zamonaviy talablarga mos bo'lmagani uchun qator ilg'or xorijiy mamlakatlarda o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish modeliga o'tishni taqazo etdi. Bu o'z navbatida bo'lajak harbiy-xizmatchi va ofiserning bir-biriga bog'langan va o'zaro ta'sir etuvchi to'rtta tayanch kompetensiya guruhlaridan iborat bo'lgan – o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish modelini yaratishga asos bo'ldi.

-ta'lim musassalarida bo'lajak ofiserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishda tizimlilikni ta'minlash, xarbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalashda xorijiy tajribadan foydalanish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va inovasion yondashuvlarni o'zlashtirish asosida kasbiy kompetentlik darajasidan kelib chiqqan holda ta'lim dasturlarini tabaqalashtirish, muqobil shakllarni hamda kasbiy kompetentlikni takolishtirishga qaratilgan kreativ texnologiya tuzilmasini amaliyotga joriy etishning mexanizmlarini harbiy ta'lim talablari asosida va raqamli texnologiyalarni keng qo'llanishi ilmiy-nazariy jixatdan asoslanmoqda.

- o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash orqali dastlabki harbiy ofiserlik kasbiy kompetentlikni takomillashtirish modeli bo'lajak harbiy xizmatchi va ofiserlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish sohasiga oid tayanch kompetensiyalari bilan belgilanishi, bo'lajak

harbiy-xizmatchi va ofisarlarda kasbiy kompetentlikni takomillashganligining yuqori, oʻrta, past darajalarini aniqlashga yordam beradi.

Ulugʻ ajdodlarimizdan meros bulib kelayotgan anʼanalarni davom ettirish, boy tarixiy merosimizni urganish va uni kelajak avlod ongiga singdirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Yoshlarni Vatanga muuabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash orqali milliy istiqbolimizning ravnaqiga oʻz hissasini qoʻshuvchi kelajak avlodni voyaga yetkazish mumkin. Jamiyatimizning yangilanish jarayonida yangicha dunyoqarash madaniyatini shakllantirish, shaxsning mustaqil fikrlashga oʻrganishi yurtimiz shon-shavqatini himoya qilishda buyuk sarkarda Amir Temurning harbiy sirlarini oʻrganish, Vatanga sadoqat tuygʻusini yoshlar ongiga singdira borish, ularni jismoniy tayyorgarligiga katta eʼtibor berish, harbiy kasblarga yoʻnaltirish, Vatanni himoya qilishdek muqaddas burchdir.

Kishida muxabbat va sadoqat tuygʻulari boʻlishi uchun, avvalo u oʻzida bir qator fazilatlarni shakllantirishi va rivojlantirishi lozim. Birinchi navbatda, oʻz nafsini yengish uchun shijoat koʻrsatishi, hammaga birday beminnat yaxshilik qilishi, oʻzini tanish darajasiga koʻtarilguncha ilm egallashi, odob qoidalariga muntazam rioya etishi lozim. Yaqinlari, birodarlari, ustozlarining dilini ravshan etadigan muloyim xulqli boʻlishi, boshqalarga dagʻallik qilmasligi, insof doirasidan chiqmasligi, omonatni saqlay bilishi, rahm-shafqatli boʻlishi, ota-ona va ustozlar oʻgitiga qatʼiy amal qilishi, eng asosiysi, bularning barchasini sidqidildan bajarishi talab etiladi.

Insoniyat tarixining barcha davrlarida davlat qoʻshinlari uning tayanchi, xalqning tinchligi va osoyishtaligi garovi boʻlib kelgan. Qoʻshinlarning holati, taʼminoti, harbiylarni burchni bajarishda masʼuliyat, mardlik va sadoqat ruhida hamda maʼnaviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash xamda ularni zamonaviy yetuk va barcha jabhalarda kamol topish masalalari mamlakatlar taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qoʻllab-quvvatlash toʻgʻrisida»gi PF-5106-son Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2017 y., 27-son, 607-modda.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3160-son «Maʼnaviy maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishnin yangi bosqichga koʻtarish toʻgʻrisida »gi Qarori. // Xalq soʻzi. 2017 yil 28 iyul

3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-2909 sonli Qarori./ Xalq soʻzi. 2017 yil 16 may.

4. Vazirlar Mahkamasining «Ilmiy-innovation ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» 24-son [Qarori](#). / Xalq soʻzi 2018 yil 13 yanvar.

5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-4306-sonli Qarori. / Xalq soʻzi. 2019 yil 4 may.

L.M.Qayimov	<i>Xalq og'zaki ijodi namunalari o'qib va tinglab tushunish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish</i>	332-335
M.A.G'ofurova, Z.I.Muhammadiyeva A.A.Abdusattorov	<i>Boshlang'ich sinf matematika darslarida ilmiy izlanish va taqqoslash metodlaridan foydalanish</i>	336-338
	<i>Bo'lajak musiqa fani o'qituvchilarining pedagogik faoliyati</i>	339-343
A.R.Saidullayeva S.Yu. Alijanov	<i>Development of gender culture in students</i>	344-347
	<i>The issue of rhythms in uzbek classical music</i>	348-350
B.Abduvahitov	<i>Biologiyadan o'quvchilarni Xalqaro fan olimpiadalariga tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari</i>	351-355
R.S. Batirov	<i>Xarbiy ta'lim tizimini modernizatsiyalashda xorijiy tajribadan foydalanish shuningdek xarbiy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni</i>	356-359
X.X. Abduraxmonov	<i>Umumta'lim maktablarida yengil atletikani o'qitish metodikasini takomillashtirish</i>	360-364
M.Karimova R.Abdullaeva	<i>Iqtisodiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik asoslari</i>	365-366
Arş. Gör. Meryem Hamişoğlu	<i>Türkiye 'de eğitim sistemi</i>	367-372
F. O'.O'rinova G.M.Karimova	<i>Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda boshqaruvchanlik sifatlarini shakllantirish</i>	373-375
E.S.Abdullayev	<i>Sharq va g'arb allomalarining talabalarda shaxs kreativligini rivojlantiruvchi metodlar to'g'risidagi ilmiy fikr va qarashlari</i>	376-381